

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ
АРХЕОЛОГИЯ

№ 4 (54)
2025

Подготовка и издание журнала осуществлены в рамках Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа»

The preparation and publication of the journal were carried out within the framework of the State program of the Republic of Tatarstan “Preservation of the National Identity of the Tatar People”

Главный редакторакадемик АН РТ, доктор исторических наук **А.Г. Ситдиков****Заместители главного редактора:**член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук **Ф.Ш. Хузин**доктор исторических наук **Ю.А. Зеленева**Ответственный секретарь – кандидат ветеринарных наук **Г.Ш. Асылгараева****Редакционный совет:**

Б.А. Байтанаев – академик НАН РК, доктор исторических наук (Алматы, Казахстан) (председатель), **Х.А. Амирханов** – академик РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва, Россия), **С.Г. Бочаров** – кандидат исторических наук (Севастополь, Россия), **П. Георгиев** – доктор наук, доцент (Шумен, Болгария), **Е.П. Казаков** – доктор исторических наук (Казань, Россия), **Н.Н. Крадин** – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Владивосток, Россия), **А. Тюрк** – Ph.D. (Будапешт, Венгрия), **А.А. Тишкин** – доктор исторических наук профессор (Барнаул, Россия), **Б.В. Базаров** – академик РАН, доктор исторических наук, профессор (Улан-Удэ, Россия), **Д.С. Коробов** – доктор исторических наук, профессор РАН (Москва, Россия), **О.В. Кузьмина** – кандидат исторических наук (Самара, Россия), **П. Дегри** – профессор (Лёвен, Бельгия), **Вэй Джан** – Ph.D, профессор (Пекин, Китай), **А.С. Сагдуллаев** – академик АН РУз, доктор исторических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), **Р.Х. Сулейманов** – доктор исторических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), **М.М. Саидов** – доктор исторических наук, профессор (Самарканд, Узбекистан), **Ш.Б. Шайдуллаев** – доктор исторических наук, профессор (Термез, Узбекистан)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)
А.А. Чижевский – кандидат исторических наук (Казань, Россия)

Ответственный за выпуск:академик АН РТ, доктор исторических наук **А.Г. Ситдиков****Адрес редакции:**

420012 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42

E-mail: arch.pov@mail.ru<http://archaeologie.pro>

Индекс ПП753,

электронный Каталог печатных изданий "ПОЧТА РОССИИ"

Выходит 4 раза в год

Editor-in-Chief:

Academician of the Tatarstan Academy of Sciences,
Doctor of Historical Sciences **A. G. Sitdikov**

Deputy Chief Editors:

Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences, Doctor of Historical Sciences **F. Sh. Khuzin**
Doctor of Historical Sciences **Yu. A. Zelenev**
Executive Secretary – Candidate of Veterinary Sciences **G. Sh. Asylgaraeva**

Executive Editors:

B. A. Baitanayev – of the Nacional Academy of the RK, Doctor of Historical Sciences (Almaty, Republic of Kazakhstan) (chairman), **Kh. A. Amirkhanov** – Academician of RAS, Doctor of Historical Sciences, Professor (Moscow, Russian Federation), **S. G. Bocharov** – Candidate of Historical Sciences (Sevastopol, Russian Federation), **P. Georgiev** – Doctor of Historical Sciences (Shumen, Bulgaria), **E. P. Kazakov** – Doctor of Historical Sciences (Kazan, Russian Federation), **N. N. Kradin** – Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Vladivostok, Russian Federation), **A. Türk** – Ph.D. (Budapest, Hungary), **A. A. Tishkin** – Doctor of Historical Sciences, Professor (Barnaul, Russian Federation), **B. V. Bazarov** – Academician of RAS, Doctor of Historical Sciences, Professor (Ulan-Ude, Russian Federation), **D. S. Korobov** – Doctor of Historical Sciences, Professor (Moscow, Russian Federation), **O. V. Kuzmina** – Candidate of Historical Sciences (Samara, Russian Federation), **P. Degryse** – Professor (Leuven, Belgium), **Wei Jian** – Ph.D, Professor (Beijing, China), **A. S. Sagdullaev** – Academician of the National Academy of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Historical Sciences, Professor (Tashkent, Republic of Uzbekistan), **R. Kh. Suleymanov** – Doctor of Historical Sciences, Professor (Tashkent, Republic of Uzbekistan), **M. M. Saidov** – Doctor of Historical Sciences, Professor (Samarkand, Republic of Uzbekistan), **Sh. B. Shaidullaev** – Doctor of Historical Sciences, Professor (Termez, Uzbekistan)

Editorial Board:

A. A. Vybornov – Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina – Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
S. V. Kuzminykh – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation)
A. E. Leont'ev – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation)
T. B. Nikitina – Doctor of Historical Sciences (Mari Research Institute of Language, Literature and History named after V. M. Vasilyev, Yoshkar-Ola, Russian Federation)
A. A. Chizhevsky – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, Russian Federation)

Responsible for Issue

A. G. Sitdikov – Doctor of Historical Sciences
Academician of the Tatarstan Academy of Sciences

Editorial Office Address:

Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telephone: (843) 236-55-42

E-mail: arch.pov@mail.ru

<http://archaeologie.pro>

© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2025

© Mari State University, 2025

© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

**Становление и генезис средневековых поселений
и культурных связей Евразии**

*Kradin N.N., Ivliev A.L. (Vladivostok, Russian Federation),
Kharinsky A.V. (Irkutsk, Russian Federation)*
Towns, Fortress, and Wall: Northern and Western Frontier
of Liao Empire in Mongolian Steppe8

Кузенков П.В., Могаричев Ю.М. (Севастополь, Россия)
Памятная надпись в честь «героя из Пойки»
как свидетельство начального этапа истории Феодоро32

Бочаров С.Г. (Севастополь, Россия), Масловский А.Н. (Азов, Россия)
Хрономаркеры для датировки поселенческих
материалов Золотой Орды периода 1240–1250 гг.45

*Пушкарев А.А. (Усть-Каменогорск, Казахстан), Ахметова У.Т. (Атырау,
Казахстан), Муктар А.К. (с. Сарайшык, Казахстан), Ахмет А.К. (Атырау,
Казахстан), Жумабаев А.К., Турарулы А., Байгалиев Ж.Р. (с. Сарайшык,
Казахстан)*
Реконструкция планиграфии золотоордынского караван-сарая
Кулиш (Западный Казахстан) на основе магнитной разведки.....60

Чжэн Юй, Вэй Цзянь (Пекин, КНР), Нага Тэрбаиэр (Хух-Хохто, Монголия)
Городище Олуньсумэ и несторианские памятники74

Зеленеев Ю.А. (Йошкар-Ола, Россия)
Археологические памятники Примокшанья в золотоордынский период88

Пигарёв Е.М. (Йошкар-Ола, Россия), Ситдииков А.Г. (Казань, Россия)
Производство изделий из ганча в стеклоделательной мастерской
Селитренного городища.....97

*Ахметова У.Т. (Атырау, Казахстан), Плахов В.В. (Астрахань, Россия),
Пигарев Е.М. (Йошкар-Ола, Россия), Муктар А.К., Жумабаев А.Ж.,
Турарулы А., Байгалиев Ж.Р. (с. Сарайшык, Казахстан),
Ескалиев С.А. (Астана, Казахстан)*
Мавзолей урочища Карагайлы.....108

Высоцкая Д.С., Епарова А.В. (Йошкар-Ола, Россия)
Деревянные сооружения г. Царевококшайска XVIII–XIX вв.:
археолого-этнографическое исследование121

Материальная культура средневековых памятников Евразии

Подосёнова Ю.А., Данич А.В. (Пермь, Россия)
Редкие флаконовидные пронизки из материалов Баяновского могильника
ломоватовской археологической культуры.....131

<i>Хамидов О.А., Каттаева Г.Ч. (Термез, Узбекистан)</i>	
Типология ожерелий культуры Сапалли.....	148
<i>Самашев З.С. (Алматы, Казахстан), Қутлу М., Қутлу Л. (Йозгат, Турция)</i>	
К изучению железоплавильного производства у саков Казахского Алтая (по материалам поселенческого комплекса Акбауыр)	161
<i>Кубаев С.Ш., Оманов Ш.А., Пардаев М.Х., Хатамова М.М., Артиков У.Л. (Ташкент, Узбекистан)</i>	
От степи к городам: роль среднеазиатской средневековой керамики типа «псевдотриполье» в адаптации кочевников к городской жизни.....	183
<i>Ismailova A.Z. (Baku, Republic of Azerbaijan)</i>	
Silver Bowl Found in Mingachevir: period and origin.....	198

Междисциплинарные исследования в археобиологии

<i>Васидов А., Сайдуллаев Б.Дж. (Ташкент, Узбекистан)</i>	
Применение инструментального нейтронно-активационного анализа для исследования вариации содержания элементов в костных находках	204
<i>Веселовская Е.В., Рашковская Ю.В. (Москва, Россия), Пяткин А.Н. (Красноярск, Россия)</i>	
Антропологическая реконструкция в палеоантропологии и криминалистике.....	211
<i>Васильев С.В., Рашковская Ю.В., Фризен С.Ю., Рассказова А.В. (Москва, Россия)</i>	
Краниологические материалы периода феодальной раздробленности Руси.....	223
<i>Евтеев А.А. (Москва, Россия), Кочнев А.В. (Екатеринбург, Россия), Кубанкин Д.А., Кашиникова А.Л. (Саратов, Россия), Тарасова А.А. (Москва, Россия),</i>	
Количественное сопоставление частот патологических и стрессовых маркеров скелета в сериях из средневековых Твери и Укека	238
Список сокращений	248
Правила для авторов	250

CONTENT

**The Formation and Genesis of Medieval Settlements
and Cultural Ties in Eurasia**

*Kradin N.N., Ivliev A.L. (Vladivostok, Russian Federation),
Kharinsky A.V. (Irkutsk, Russian Federation)*
Towns, Fortress, and Wall: Northern and Western Frontier of Liao Empire in
Mongolian Steppe8

Kuzenkov P.V., Mogarichev Yu.M. (Sevastopol, Russian Federation)
Memorable Inscription in Honor of a ‘Hero from Poika’ as Evidence
of the Initial Stage in the History of Theodoro32

*Bocharov S.G. (Sevastopol, Russian Federation),
Maslovsky A.N. (Azov, Russian Federation)*
Chronomarkers for Dating Golden Horde Settlement Materials of 1240–1250.....45

*Pushkarev A.A. (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan), Akhmetova U.T. (Atyrau,
Kazakhstan), Muktar A.K. (Saraishyk village, Kazakhstan), Akhmet A.K. (Atyrau,
Kazakhstan), Zhumabaev A.Zh., Turaruli A., Baigaliev Zh.R. (Saraishyk village,
Kazakhstan)*
Reconstruction of the Planography of the Golden Horde Period
Caravanserai Kulish (Western Kazakhstan)
on the Basis of a Magnetic Survey60

Zheng Yu, Wei Jian (Beijing, China), Naga Terbaier (Hohhohto, Mongolia)
Olon Sume Fortified Settlement and Nestorian Relics74

Zelenev Yu.A. (Yoshkar-Ola, Russian Federation)
Archaeological Sites of the Moksha River Region in the Golden Horde Period.....88

*Pigarev E.M. (Yoshkar-Ola, Russian Federation),
Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation)*
Manufacture of Ganch Products at the Glassmaking Workshop
of Selitrennoe Settlement.....97

*Akhmetova U.T. (Atyrau, Kazakhstan), Plakhov V.V. (Astrakhan, Russian
Federation), Pigarev E.M. (Yoshkar-Ola, Russian Federation), Muktar A.K.,
Zhumabaev A.Zh., Turaruli A., Baigaliev Zh.R. (Saraishyk village, Kazakhstan),
Eskaliev S.A. (Astana, Kazakhstan)*
The Mausoleum of the Karagaily Area108

Vysotskaya D.S., Eparova A.V. (Yoshkar-Ola, Russian Federation)
Wooden Structures of Tsarevokokshaysk of the XVIII – XIX Centuries:
an archaeological and ethnographic study121

The Material Culture of the Medieval Sites of Eurasia

<i>Podosenova Yu.A., Danich A.V. (Perm, Russian Federation)</i> Rare Bottle-Shaped Jewelry from the Materials of Bayanovo Burial Ground of the Lomovatovo Archaeological Culture.....	131
<i>Khamidov O.A., Kattaeva G.Ch. (Termez, Uzbekistan)</i> The Typology of the Sapalli Culture Necklaces	148
<i>Samashev Z.S. (Almaty, Kazakhstan), Kutlu M., Kutlu L. (Yozgat, Turkey)</i> On the Study of Iron Smelting Production of the Saka of the Kazakh Altai (based on materials of settlement complex Akbauyr).....	161
<i>Kubaev S.Sh., Omanov S.A., Pardaev M.Kh., Khatamova M.M., Artikov U.L.</i> <i>(Tashkent, Uzbekistan)</i> From Steppe to Cities: the Role of Central Asian Medieval 'Pseudotripolye' Ceramics in Nomadic Adaptation to Urban Life	183
<i>Ismailova A.Z. (Baku, Republic of Azerbaijan)</i> Silver Bowl Found in Mingachevir: period and origin.....	198

Interdisciplinary Research in Archaeobiology

<i>Vasidov A., Saidullaev B.J. (Tashkent, Uzbekistan)</i> The Use of Instrumental Neutron Activation Analysis for Research in Contents Variation of Elements in Bone Finds	204
<i>Veselovskaya E.V., Rashkovskaya Yu.V. (Moscow, Russian Federation), Pyatkin A.N. (Krasnoyarsk, Russian Federation)</i> Anthropological Reconstruction in Paleoanthropology and Criminology.....	211
<i>Vasiliev S.V., Rashkovskaya Yu.V., Frizen S.Yu., Rasskazova A.V. (Moscow, Russian Federation)</i> Craniological Data on the Feudal Fragmentation Period in Rus	223
<i>Evteev A.A. (Moscow, Russian Federation), Kochnev A.V. (Yekaterinburg, Russian Federation), Kubankin D.A., Kashnikova A.L. (Saratov, Russian Federation), Tarasova A.A. (Moscow, Russian Federation),</i> Quantitative frequency comparison the Pathological and Stress Skeletal Markers in Samples from Medieval Tver and Ukek List of Abbreviations	238
List of Abbreviations.....	248
Submissions	250

К ИЗУЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗОПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА У САКОВ КАЗАХСКОГО АЛТАЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АКБАУЫР)¹

© 2025 г. З.С. Самашев, М. Кутлу, Л. Кутлу

В работе приводятся результаты археометрических анализов четырех образцов металлургического шлака с поселений I и VI комплекса Акбауыр на территории Казахского Алтая, датируемого ранним железным веком. Элементный состав образцов был определен с использованием комбинированного метода сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (SEM-EDS), а также посредством рентгенофлуоресцентного анализа (XRF). Минералогические фазы были определены методом порошковой рентгеновской дифракции (XRD). Помимо медного шлака, наибольший интерес представляют два образца, которые характеризуются высокой концентрацией железа (около 80–90%) и наличием таких минеральных фаз, как магнетит, а также сочетанием вюститита и магнетита. Наличие чистого железа и отсутствие значимых медных примесей в этих шлаках указывает на целенаправленное использование железных руд и позволяет классифицировать их как шлаки сыродутного производства. Данное исследование проливает свет на древние металлургические практики и предлагает новые перспективы в изучении технологий выплавки железа на Алтае в раннем железном веке.

Ключевые слова: археология, саки, Казахский Алтай, выплавка железа, поселение Акбауыр, шлак.

Введение

К числу основных вопросов исследований раннего железного века Алтая и близлежащих регионов относится проблема выявления поселений, производственных центров, мастерских и рудников, связанных с археометаллургией железа. На сегодняшний день самыми ранними свидетельствами зарождения черной металлургии на территории Казахстана являются железные металлургические шлаки, обнаруженные в Центральном Казахстане на участке Алат поселения бегазы-дандыбаевской культуры Кент. Содержание железа в алатских шлаках колеблется в пределах 40–60% (Варфоломеев и др., 2016, с. 8; Анкушев и др., 2023). Согласно радиоуглеродному анализу древесного угля, алатские железные шлаки датируются XII веком до н. э. (Жауымбай, 2020, с. 828). Отдельные железные изделия – такие как псалии конской узды и железная

ручка бронзового зеркала – были найдены в раннесакских погребениях Акжайлау и Елеке Сазы на Казахском Алтае (Самашев и др., 2019; Самашев и др., 2023). Однако на сегодняшний день отсутствуют археологические данные, свидетельствующие о местном производстве железа на территории Алтая в позднебронзовую и раннежелезную эпохи. Широкое использование железных изделий, таких как орудия труда, конская амуниция и виды оружия, как на Казахском, так и в целом на Алтае, связано с памятниками пазырыкской культуры, в частности с погребальными комплексами IV–III веков до н. э. Железные изделия пазырыкской эпохи на Казахском Алтае фиксируются не только в элитных погребальных комплексах, таких как Берель, но и в курганах, принадлежащих к среднему слою пазырыкского общества, таких как Курту V и VI, Копай, Катон и Кулажорга (Самашев,

¹ Исследование проведено при поддержке Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № BR24992916, 2024–2026 гг.). Лабораторные анализы выполнены при финансовой поддержке Университета Йозгат Бозок (грант № SHD 2024–1314).

2011, Сорокин, 1966, Черников, 1975, Kutlu, 2023).

Исследования памятников черной металлургии на Алтае были инициированы Н.М. Зиняковым в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Под его руководством проводились крупномасштабные археологические работы, включавшие разведки и раскопки, что положило начало систематическому изучению объектов железоделательного производства в этом регионе. В результате изысканий было выявлено и обследовано около трёх десятков памятников черной металлургии, в частности сыродутных горнов кош-агачского типа, которые были отнесены ученым к тюркскому времени и рассматривались в пределах второй половины I – начала II тысячелетия н. э. (Зиняков, 1988). Следующим археологом, изучившим и описавшим сыродутные печи на правом берегу Чуи, вблизи устья ручья Куйактанар, был В.А. Могильников (1993), который датировал их тюркским периодом. В свою очередь, В. Эбель (2013) обследовал почти все памятники черной металлургии Алтая, известные на момент исследования, выявил новые объекты и обнаружил несколько месторождений железной руды в южной части Чуйской впадины (Мураками и др., 2019). Первые радиоуглеродные даты побочных продуктов железо-плавильной деятельности, полученные как из новых объектов, так и из старых, были зарегистрированы уже после 2000-х годов. Эти даты помогли установить временные рамки для некоторых железо-плавильных печей в долине реки Юстыд и отнести их к более раннему, гуннскому времени (Мураками и др., 2019; Водясов, Зайцева, 2020).

Таким образом, в настоящее время в науке преобладает мнение, что зарождение черной металлургии на территории Алтая связано с расширением империи Хунну. Это представление основывается на недостатке исследований, касающихся

раннесакских поселений, мастерских и производственных центров, которые могли бы быть связаны с производством железа в этом регионе. В результате ученые предполагают, что железо, найденное в археологических контекстах пазырыкской культуры, в значительной степени импортировалось из других областей. В этой связи юго-восточные районы Алтая, включая долину Юстыд, рассматриваются как часть металлургической традиции Хунну (Водясов, 2022; Vodyasov et al., 2023; Vodyasov et al., 2020).

Однако новые материалы, обнаруженные на комплексе Акбауыр, относящемся к раннему железному веку, оспаривают это мнение. Эти находки свидетельствуют о том, что черная металлургия на Алтае существовала задолго до предполагаемого периода влияния, указывая на более ранние и самостоятельные традиции металлургического производства в этом регионе.

Начало железо-плавильного производства на Казахском Алтае

Освоение технологии обработки железа оказало огромное влияние на повседневную жизнь многих древних обществ. Железные орудия труда значительно облегчают ведение сельского хозяйства, что, в свою очередь, приводит к росту численности населения. Увеличение численности населения меняет и структуру поселений, вследствие чего небольшие поселения вырастают в крупные центры, а в регионах с богатыми природными ресурсами при благоприятных условиях трансформируются в протогорода. Данная тенденция прослеживается на примере сакского поселенческого комплекса в урочище Акбауыр, расположенного в 35 км к югу от города Усть-Каменогорск, на территории Восточно-Казахстанской области РК (рис. 1), где с 2019 года ведутся стационарные исследования (Самашев, 2020).

На всех исследуемых поселениях комплекса Акбауыр были обнаруже-

Рис. 1. Расположение древних выработок и поселений комплекса Акбауыр (П1–П7).

Fig. 1. Distribution of ancient mines and settlements at Akbauyr complex (S1–S7).

ны основания строений округлой и овальной форм, относящиеся к жилым помещениям и производственным мастерским (рис. 2). При строительстве оснований жилищ применялась так называемая бутовая кладка из каменных блоков как правильной формы, так из неотесанных природных камней. Основным установленным способом кладки является метод слоистой кладки, при котором камни укладываются друг на друга горизонтальными рядами. Образовавшиеся между камнями пустоты были заполнены щебнем и глиняным раствором. Было определено, что стены сооружений до определенного уровня были выложены из вертикально установленных плоских каменных плит в два параллельных ряда и заполненных щебнем и землей, обеспечивающими теплоизоляцию (Самашев и др., 2024).

Помимо этого, было установлено, что к большинству помещений примыкают постройки хозяйственного назначения, в пределах которых были обнаружены печи и очаги, запасы сырья, различные орудия труда, обширная коллекция обломков керамических сосудов и множество других изделий и предметов (Самашев, 2022).

Материальная культура, представленная на комплексе Акбауыр в виде орудий труда, фрагментов керамики, архитектурных особенностей строений, а также остатков очагов и печей,

свидетельствует о металлургическом и производственном характере поселений. Найденные артефакты, такие как металлические изделия, шлаки и следы плавильных процессов, указывают на наличие развитых ремесленных и металлургических технологий, что подтверждается как археологическими находками, так и локализацией комплекса в ресурсно богатом регионе.

Сыродутный процесс

В природе различают три основных источника железа. Первый – самородное, или теллурическое, железо, которое встречается крайне редко. Одним из наиболее известных примеров является месторождение Овифак в Гренландии, где были обнаружены глыбы чистого железа весом до 28 тонн (Yalçın 1999, с. 180).

Второй источник – железные метеориты, которые в зависимости от внутренней структуры делятся на три типа: гексаэдриты, октаэдриты и атакситы. Важной диагностической характеристикой метеоритного железа является содержание никеля. Установлено, что его концентрация в метеоритах варьируется от 6% до 20% (Photos, 1989). Для сравнения, никельсодержащие железные руды земного происхождения обычно содержат от 0,5% до 4% никеля, что, как правило, ниже, чем в метеоритах. Поэтому железо с содержанием никеля менее 5% при-

Рис. 2. Поселение I комплекса Акбауыр.

Fig. 2. Settlement 1 of Akbauyr complex.

нято считать не метеоритным (Güder, 2015, с. 5).

Самые ранние образцы метеоритного железа, датированные V тысячелетием до н. э., были найдены на Ближнем Востоке: в могиле А в Самарре (современный Ирак), на Тепе-Сиалк в северном Иране, а также в Египте – в Эль-Герзехе и Арманте (Waldbaum 1978, 1980).

На территории Южной Сибири, в памятниках Афанасьевской культуры, было выявлено 21 изделие из метеоритного железа, функционально интерпретируемое как украшения (Корякова и др., 2011). Однако с распространением бронзовой металлургии традиция использования метеоритного железа в этом регионе была утрачена.

Наиболее распространённым источником железа в природе являются железосодержащие руды. Несмотря на то, что железо присутствует практически во всех типах почв, для его промышленного использования содержание металла в руде должно достигать определённого уровня. В до-

индустриальную эпоху пригодной считалась руда с содержанием железа не менее 55% (Pleiner, 2000, с. 87).

Археометаллурги, исследующие происхождение и развитие черной металлургии, древние технологии обработки металлов, локализацию источников сырья и культурные, а также экономические факторы, способствующие этим процессам, сходятся во мнении, что сыродутный способ получения железа связан с многовековыми традициями бронзового металлургического производства (Gale et al., 1990; Tylecote, 1992; Erb-Satullo, 2019). Предполагается, что железо изначально воспринималось как побочный продукт выплавки меди, особенно в случаях использования халькопирита или смеси медной и железной руд. Железная руда в этом контексте могла добавляться в качестве флюса для облегчения процесса плавки медного шлака (Pleiner, 2000, с. 12; Pleiner, 2006, с. 3).

В истории металлургии выделяют два основных метода получения железа из руды, каждый из которых связан

с использованием различных типов печей. Первый – это метод прямого восстановления, при котором оксиды железа восстанавливаются до металлического состояния посредством химической реакции с восстановителем (обычно углеродом). Второй – метод доменной плавки, основанный на восстановлении железа углеродом из кокса при значительно более высоких температурах.

Наиболее древним способом получения железа является сыродутная технология, относящаяся к методам прямого восстановления. В этом процессе железная руда подвергается нагреву в присутствии восстановителя – как правило, древесного угля – в печи, вероятно, высотой около 1 метра (Stew, 2013). В ходе восстановления при температуре, не превышающей 1200 °С, железо извлекается в твердом состоянии, без стадии плавления (Larreina-Garcia et al., 2018). Получающийся металл обладает пористой структурой и называется «губчатым железом».

Сопутствующим продуктом сыродутного процесса является шлак – смесь остатков руды и золы древесного угля, который образуется одновременно с металлическим железом и скапливается на его поверхности. В результате процесса в печи формируется крица – плотная масса, содержащая губчатое железо и включения шлака. Крица извлекается из печи в горячем состоянии, подвергается ковке и очищается от шлаковых примесей, в результате чего получается первичный кузнечный полуфабрикат в виде железных прутков (Tylecote, 1992, с. 48; Pleiner, 2000, с. 131–132).

Эффективность сыродутного метода варьировалась, обычно обеспечивая извлечение около 10–20% железа от массы обрабатываемой руды (Portillo-Blanco et al., 2020). Несмотря на сравнительно невысокий выход металла, данный метод оставался основополагающим в производстве железа на протяжении многих столетий.

Сыродутные горны использовались на всех обитаемых континентах, за исключением, возможно, Австралии (Gordon & Killick, 1993), и технология сохранялась практически без изменений с начала второго тысячелетия до н. э. вплоть до середины XX века.

Использование сыродутной технологии позволяло извлекать железо без необходимости его плавления при температуре около 1550 °С, достижение которой в тот период было невозможно из-за конструктивных ограничений горнов и отсутствия подходящего топлива. Для снижения температуры восстановления железа и повышения эффективности процесса в руду нередко добавляли флюсы, такие как известняк, кварцевый песок или песчаник. При наличии флюсов восстановление железа могло начинаться уже при температуре около 800 °С (Portillo-Blanco et al., 2020).

Контроль окислительно-восстановительного режима в горне обеспечивался за счёт умеренной подачи воздуха и высокого соотношения древесного угля к руде. Самые ранние конструкции для восстановления железа – так называемые чашечные печи (bowl furnaces), получившие своё название из-за чашеобразной формы днища, – появились в раннем железном веке. Такие горны представляли собой выемку в грунте или скале, куда помещалась смесь руды и древесного угля. Воздух поступал в горн через сопла, подключённые к мехам или за счёт естественной тяги в коротких вертикальных печах (bloomery furnaces) цилиндрической или куполообразной формы, изготовленных из камня и глины и установленных над чашей.

В ранних конструкциях шлаковые летки, как правило, отсутствовали. В горных регионах, где можно было эффективно использовать давление ветра, горны иногда размещались у подножия холмов, чтобы воспользоваться естественной вентиляцией. Такое расположение обеспечивало

устойчивое горение и более высокие температуры, что способствовало более эффективному восстановлению железа. В подобных условиях температура внутри горна могла достигать 1150 °С. По завершении процесса печь полностью разрушалась для извлечения крицы. Наряду с чашечными горнами в раннем железном веке применялись и высокие горны (shaft furnaces), также не имевшие специальных каналов для выпуска шлака. Считается, что конструкция сыродутных печей постепенно эволюционировала – от простых чашечных форм к более сложным и высоким типам (Dungworth, 2013).

Как показывают экспериментальные исследования процесса получения кричного железа, в небольших и неглубоких чашевидных или низких горнах, где наблюдаются значительные теплотери, крайне сложно достичь оптимального баланса между необходимостью высокой температуры и поддержанием восстановительной атмосферы – особенно при отсутствии измерительных приборов (Tylecote & Wynne, 1958; Tylecote & Merkel, 1985; Girbal, 2013). Первоначальная высота таких сыродутных горнов, как правило, археологически не зафиксирована, однако данные экспериментальной археологии показывают, что соотношение высоты к диаметру рабочей камеры не должно превышать пропорцию 2:1 (Tylecote, 1992, с. 49; Pleiner, 2000, с. 145–150).

Методы экспериментальной археологии также убедительно демонстрируют, что успешное получение железа в сыродутных горнах требует высокого уровня технологической компетентности. Одним из подтверждений этому служит разнообразие археологических находок: среди них встречаются как низкокачественные, так и достаточно высококачественные металлические изделия. Показательно, что даже современные специалисты с обширными научными и техническими знаниями часто не достигают

успеха при попытках воспроизвести производство железа в реконструированных печах древнего типа. В большинстве случаев им не удаётся достичь ни такой топливной эффективности, ни качества металла, которое демонстрировали опытные металлурги прошлого (Gordon & Killick, 1993).

Материалы

Общепринято, что свидетельства освоения древними сообществами сыродутной технологии служат такие археологические материалы, как остатки печей и горнов, вспомогательные орудия труда, фрагменты использованных материалов и готовых изделий, а также металлургические отходы – прежде всего шлаки. Среди всех категорий артефактов именно шлаки, как правило, являются наиболее распространёнными. В отличие от готовой металлической продукции, которая могла вывозиться за пределы производственного участка, шлаки – побочный продукт процессов плавки иковки железа – обычно остаются на месте производства.

Изучение шлаков, собранных в таких контекстах, часто позволяет получить подробную и достоверную информацию о применявшихся технологиях. В рамках настоящего исследования были проведены археометрические анализы четырёх образцов металлургического шлака, обнаруженных на поселениях I и VI археологического комплекса Акбауыр в ходе полевых работ 2022–2023 гг.

Образцы шлаков из Поселения I были выявлены в секторе 52, квадрат 35 (*n-1*) на глубине 47 см, в секторе 43А, квадрат D28 (*n-2*), а также в разборе бровки между секторами 44 и 45 (*n-3*).

Шлак *n-1* был обнаружен в секторе 52, на квадрате D28. К северу от этого места, в квадратах N35–O36, была выявлена прямоугольная печь, ориентированная с северо-востока на юго-запад. Стены печи были сложены из сланцевых плит толщиной 5–7 см.

Северо-восточная стена отделилась от основной конструкции, тогда как юго-западная сохранилась в хорошем состоянии. Плиты, выполнявшие функцию стен, имели размеры около 40×38×4 см. За стенками печи были установлены плиты (48×30×5 см), которые, вероятно, служили подпорками. На момент забора образцов внутренняя часть печи ещё не была очищена.

На квадрате 43, где был обнаружен шлак *n-2*, найдены фрагменты керамики: части шеек сосудов, переходящие в венчики, а также некоторые фрагменты, включающие части тулов и боковины сосудов, – и серия каменных орудий. На квадрате D32 этого сектора, на глубине 29 см, обнаружен фрагмент технической керамики, вероятно от льячки.

В секторе 44, в слоях бровки которого был найден образец *n-3*, разделяющей его от сектора 45, были зафиксированы кости животных, многочисленные фрагменты керамики и целая серия каменных орудий труда, таких как молоты, шлифовальные плиты, керамические и каменные диски, мотыжки с выемками для крепления к рукоятки, песты, оселки и др.

Датировка поселенческого комплекса Акбауыр основана на анализе керамического материала и результатах радиоуглеродного датирования остеологических останков. Среди фрагментов керамики представлены многочисленные тонкостенные венчики, иногда с выраженным отгибом. Отдельные образцы покрыты красным ангобом. Также встречаются фрагменты толстостенной кухонной посуды. К редким находкам относятся венчики с ручками и носиками-сливаками.

Наиболее распространённым орнаментальным мотивом на керамике из поселений Акбауыр являются жемчужные ряды, как правило выполненные в один ряд и сочетающиеся с пальцевыми защипами, различными вдавлениями, косыми насечками

и узорами в виде «ёлочки». В целом акбауырская керамика сочетает элементы традиций позднего бронзового века, переходного периода и раннего железного века и датируется X–VIII вв. до н. э. (Самашев, 2020). Радиоуглеродный анализ костных останков и зубов животных из Поселения I комплекса Акбауыр указывает на датировку в пределах IX–VII вв. до н. э.; однако для более точного определения времени функционирования металлургического производства необходимы дополнительные анализы органических материалов, непосредственно связанных со шлаками и конструкциями горнов. Кроме того, радиоуглеродные даты костных остатков животных из Поселения II указывают на V в. до н. э. (Самашев и др., 2024).

Анализируемые образцы шлаков происходят из культурных слоёв, содержащих значительное количество керамики переходного периода и раннего железного века. Все исследуемые горизонты относятся к нижним слоям, в которых не зафиксированы материалы более поздних эпох. Помимо керамики, на участках, где были обнаружены шлаки, выявлены многочисленные каменные орудия труда, связанные как с металлургическим производством, так и с сельским хозяйством. Эти находки имеют типологические аналогии с инвентарём поселений позднего бронзового и раннего железного веков Центрального Казахстана (Ержанова, 2023).

Образец шлака из Поселения VI комплекса Акбауыр был выявлен в слое 1, сектор 16, квадрат M 10, что является верхним горизонтом. На данном поселении выявлено нарушение культурных слоёв и их перетолжение. Находки, характерные для тюркского времени, обнаружены в перемешанном состоянии с керамикой и каменными орудиями труда раннего железного века. В верхнем слое зафиксированы остатки очагов и основания построек, которые перекрывают сооружения, относящиеся к

Рис. 3. Образцы шлаков, *n-1*, *n-2*, *n-3* и *n-4*.Fig. 3. Slag samples, *n-1*, *n-2*, *n-3* и *n-4*.

раннему железному веку. В секторе 16 были зафиксированы кости животных, фрагменты керамики, каменные орудия труда и фрагменты шлака. В этой связи на данном этапе невозможно дать однозначную оценку временным диапазонам, к которым относится шлак *n-4*.

Шлаки представляют собой твердые вещества, не имеющие строгого порядка в расположении, неровной формы с острыми краями, длиной около 5 см (рис. 3, 4). Два образца шлаков со значительным количеством внутренних пустот имеют серый (*n-1*) и серо-коричневый окрас с яркими вкраплениями (*n-2*). Образцы шлаков *n-3* и *n-4* имеют тёмно-серый, местами чёрный и тёмно-коричневый цвет, а также обозримые следы ржавчины на некоторых участках.

Методика исследований

Аналитические исследования фрагментов шлаков были проведены в лаборатории ВІLTEM Университета Бозок Турецкой Республики. Для изучения состава материалов был применён комплексный аналитический подход, включающий сканирующую электронную микроскопию с энергодисперсионной рентгеноспектроскопией (SEM-EDS), рентгенофлуоресцентный анализ с дисперсией по длине волны (WD XRF) и рентгеноструктурный анализ (XRD). SEM-EDS проводился на микроскопе FEI Quanta FEG 450 при напряжении 10 кВ и размере пятна 3.0 с возможно-

стью получения изображений с увеличением до 50 000×. Порошковые образцы фиксировались на углеродной липкой ленте, покрывались платиной и исследовались в условиях высокого вакуума с использованием детектора Эверхарта-Торнли. WD XRF-анализ выполнялся на спектрометре ARL PERFORM'X (Thermo Scientific) с Rh-мишенью при напряжении 60 кВ; порошковые образцы прессовались в таблетки диаметром 25 мм и высотой 1 мм и анализировались в вакууме по методу X_{UQ} без поддерживающей плёнки. Минералогический состав определялся методом XRD на дифрактометре Malvern Panalytical Empyrean с использованием Cu K α -излучения ($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$), в диапазоне 2θ от 5° до 85° с шагом 0.026° , при напряжении 45 кВ и токе 40 мА. Образцы шлаков предварительно измельчались вручную в ступке до порошкообразного состояния (размер частиц $<50 \text{ мкм}$), после чего тщательно перемешивались для обеспечения однородности.

С учётом высокой исторической ценности образцов и инвазивного характера используемых методов отбор проб осуществлялся в минимально необходимом объёме в соответствии с протоколами репрезентативности. Это позволило свести к минимуму повреждения и сохранить образцы для последующих исследований.

Результаты и обсуждение

Согласно результатам полуколичественного анализа энергодисперси-

Рис. 4. Изображения образцов в сканирующем электронном микроскопе (n-1 – n-4).
 Fig. 4. Images of samples in a scanning electron microscope (n-1 – n-4).

онной рентгеновской спектроскопии (SEM-EDS) все образцы шлаков в той или иной степени содержат железо.

Из металлических включений в образце *n-1* присутствуют натрий, алюминий, магний, кальций и железо. Из всей выборки данный образец содержит наименьшую концентрацию железа – 5,18% по массе, однако при учете окисления данный показатель может быть пересмотрен в сторону увеличения. Вместе с этим в составе шлака присутствует 25,35% кремния, 8,14% алюминия, 7,29% кальция и другие элементы (рис. 5).

Согласно полуколичественным базовым результатам (SEM-EDS), образец *n-2* включает такие металлы, как магний 1,19%, алюминий 1,58%, кальций 1,85%, медь 8,16%. Процентное содержание железа по массе составляет 21,42%. Примечательно, что из всей выборки только этот остаток выплавки металла содержит опреде-

лённую долю меди. Из полуметаллов в составе шлака присутствует 29,60% кремния, прибор также определил высокую по массе концентрацию кислорода – 36,20% (рис. 6).

В связи с этим было выдвинуто предположение, что с учетом степени окисления содержание железа в образце может быть пересмотрено в сторону увеличения. Однако эта гипотеза была отклонена на основании данных рентгенофлуоресцентного анализа (XRF), представленных в табл. 1: массовая доля железа составляет 17,62%. Также наблюдаются расхождения в содержании других элементов: согласно результатам XRF, образец содержит 6,79% меди, 1,19% алюминия, 1,44% кальция и 1,07% магния. Массовая доля диоксида кремния составляет 26,93%. Такие расхождения объясняются тем, что метод SEM-EDS определяет состав на локальном участке поверхности и преимущественно

Lsec: 189.3 0 Cnts 0.000 keV Det: Octane Plus Det

Рис. 5. Графическое изображение химического состава шлака n-1.

Fig. 5. Graphic image of the chemical composition of slag n-1.

фиксирует элементы с содержанием более 1%.

Предположение о том, что образец n-3 с Поселения I представляет собой побочный продукт железоплавильного производства, было подтверждено с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (SEM-EDS). Установлено, что по массе он содержит 71,72% железа, 3,71% кремния, 2,23% кальция и 0,88% алюминия. Также отмечается высокая степень окисления: массовая доля кислорода составляет 46,96% (рис. 7). Тем не менее данные XRF свидетельствуют о том, что с учётом уровня окисления содержание железа следует увеличить. По результатам элементного

анализа (табл. 1) массовая доля железа в виде оксида (FeO) в образце n-3 составляет 73,54%. Среди других значимых компонентов можно отметить кремний (10,11%), кальций (2,81%) и алюминий (2,39%).

Еще одним ярким примером железоплавильной деятельности на Акбауыре является образец n-4, найденный на Поселении VI. Согласно данным SEM-EDS, массовая доля железа в нём составляет 78,14%, кремния – 2,51%, алюминия – 0,69%, кальция – 0,66%, натрия – 0,24%. Массовая доля кислорода составляет 21,35%. Поскольку железо является основным элементом шлака, можно предположить, что кислород в первую очередь относится к

Lsec: 176.3 0 Cnts 0.000 keV Det: Octane Plus Det

Рис. 6. Графическое изображение химического состава шлака n-2.

Fig. 6. Graphic image of the chemical composition of slag n-2.

Lsec: 177.7 0 Cnts 0.000 keV Det: Octane Plus Det

Рис. 7. Графическое изображение химического состава шлака n-3.

Fig. 7. Graphic image of the chemical composition of slag n-3.

железным оксидам (рис. 8), что подтверждается данными рентгенофлуоресцентного анализа.

Из данных, указанных в таблице 1, видно, что массовая доля железа (в пересчете на FeO) в образце n-4 составляет 81,86%, что подтверждает его происхождение как остатка металлургического процесса. Другие значимые компоненты – кремний (5,28%) и алюминий (1,22%) – представлены в меньших количествах, что указывает на относительно чистый состав шлака.

Результаты рентгенодифракционного анализа (XRD)

Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) позволяет определить элементный состав образцов, включая концен-

трацию таких элементов, как железо. Однако этот метод не предоставляет сведений о термической истории материала и условиях, в которых происходило восстановление металла. В отличие от XRF, рентгенодифракционный анализ (XRD) даёт представление о минералогическом составе и кристаллических фазах, присутствующих в образцах, что делает возможным реконструкцию технологических условий металлургического процесса, включая температуру и восстановительную атмосферу.

Для более глубокого понимания этапов производства железа на поселениях комплекса Акбауыр важно установить тип использованного сырья. Изучение шлаков с применением

Lsec: 174.2 0 Cnts 0.000 keV Det: Octane Plus Det

Рис. 8. Графическое изображение химического состава шлака n-4.

Fig. 8. Graphic image of the chemical composition of slag n-4.

Таблица 1

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа (XRF)

Образец	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₂ O ₅	S	K ₂ O	CaO	TiO ₂	MnO	FeO	CuO	Сумма*	LOI, %
n-2	-	1.77	2.25	57.59	0.2680	0.20	0.2340	2.02	0.06	0.02	22.68	8.49	97.2	2.8
SE	-	0.07	0.7	0.25	0.013	0.01	0.012	0.7	0.003	0.001	0.22	0.14		
n-3	0.609	0.725	2.390	10.110	0.221	0.046	0.782	2.810	0.058	0.053	73.54	0.107	102.2	-2.2
SE	0.041	0.036	0.08	0.15	0.015	0.002	0.039	0.08	0.003	0.002	0.19	0.005		
n-4	0.555	0.404	1.22	5.28	0.222	0.095	0.175	0.494	0.016	0.005	81.86	0.039	98.8	1.2
SE	0.043	0.02	0.06	0.11	0.014	0.005	0.009	0.025	0.001	0.001	0.14	0.002		

Образец n-1 не был проанализирован из-за недостаточного количества материала. *SE — стандартная ошибка; LOI — потеря при прокаливании. *Аналитические суммы приведены до нормализации.

Значения Fe₂O₃ пересчитаны на основе стехиометрических принципов.

XRD позволяет оценить окислитель-восстановительные условия и температурный режим в горне. Известно, что восстановление железа из его оксидов начинается при температурах выше 500 °С под воздействием угарного газа (CO), который играет роль восстановителя. При дальнейшем нагревании (700–800 °С) начинают плавиться примеси руды, в результате чего формируется железосиликатный шлак. Завершающая стадия восстановления с образованием металлического железа в условиях прямой плавки в сыродутной печи происходит при температуре около 1200 °С и выше (Pleiner, 2000; Thiele, 2010).

Для идентификации минералогических фаз в исследуемых образцах применялся метод XRD. Кристаллические соединения определялись по характерным пикам на дифрактограммах с использованием базы данных Международного центра дифракционных данных (ICDD), а также путём сопоставления полученных данных с эталонными образцами.

В таблице 2 представлены результаты рентгенодифракционного анализа. Основной фазой в образце n-1 является низкотемпературный кварц – альфа-кварцевая разновидность природного полевого шпата магматического происхождения. Его присутствие, как правило, связано с кремнеземистыми примесями, содержащимися в руде или топливе, например в древесном угле.

Также в образце был идентифицирован минерал из группы полевых шпатов – высокотемпературный альбит с неупорядоченной структурой, относящийся к подгруппе плагиоклазов. Наличие полевого шпата может указывать на использование флюсующих добавок или на взаимодействие шлака с кремнеземсодержащими компонентами, попавшими в печь в результате загрязнения либо в составе руды.

Согласно данным, представленным в таблице 2, основным минералом в составе образца n-2 также является низкотемпературный (α-) кварц. Его присутствие, вероятно, связано с высоким содержанием кремнезема в исходном сырье, а также с возможным добавлением флюсующих материалов во время плавки. Кроме того, оно может указывать на определённый уровень загрязнения шлака внешними включениями.

Среди железосодержащих фаз в образце n-2 методом рентгенодифракционного анализа был выявлен магнетит, что согласуется с данными XRF, согласно которым содержание оксида железа составляет 17,62% (табл. 1). Присутствие магнетита может быть результатом неполного восстановления железной руды либо его формирования в процессе остывания и кристаллизации шлака. Следует учитывать, что метод XRD не выявляет аморфные фазы, поэтому возможное наличие продуктов плавки меди, не

Результаты рентгенодифракционного анализа

Образец/ Место находки	Состав	Химическая формула
n-1 Поселение I, сектор 52/35	Низкий кварц	O_2Si_1
	Высокий альбит	$Al_1Na_1O_8 Si_3$
n-2 Поселение I, сектор 43A/D28	Низкий кварц	O_2Si_1
	Магнетит	Fe_3O_4
	Полевой шпат	$Al_2Ca_{0.2}O_8$ $Si_2Sr_{0.8}$
	Оливин	$Fe_1Mg_1O_4Si_1$
n-3 Поселение I, сектор 44-45	Вюстит	$Fe_{0.942}O_1$
	Низкий магнетит	Fe_3O_4
n-4 Поселение VI, сектор 16/M10	Низкий магнетит	Fe_3O_4
	Оливин	$Co_{1.25}$ $Mg_{0.75}O_4Si_1$

кристаллизовавшихся в чётко выраженные минералы, могло остаться незарегистрированным.

Дополнительно в составе образца были определены порообразующие минералы из класса силикатов, включая полевой шпат и магнезиально-железистый силикат – оливин. Полевой шпат, вероятно, использовался в качестве флюсующего компонента, снижавшего температуру плавления и способствовавшего образованию жидкой фазы шлака, необходимой для эффективного отделения примесей от железа. Оливин, в свою очередь, формируется при высоких температурах и указывает на наличие в шлаке магнезия и кремния. Его кристаллизация может свидетельствовать о медленном охлаждении шлаковой массы.

В образце n-3 основной и преобладающей фазой оказался вюстит – минеральная форма оксида железа (FeO), характерная для сред с частичным восстановлением железной руды. Вюстит может встречаться в метеоритах и самородном железе, однако в шлаках его наличие чаще всего связано с восстановлением, не достигшим стадии образования металлического железа. Кроме того, в составе образца присутствует магнетит – оксид смешанной валентности, образующийся в более окисленных условиях по сравнению с вюститом. Совместное присутствие этих фаз свидетельствует о

неполной редукции железа и указывает на нестабильные восстановительные условия с переменным доступом кислорода в процессе плавки.

Понимание последовательности фазовых переходов железосодержащих минералов – от гематита к магнетиту, от магнетита к вюститу и далее к металлическому железу – опирается на принципы, представленные в диаграмме Эллингема. Эта диаграмма отражает температурную зависимость изменения свободной энергии Гиббса для различных восстановительных реакций и позволяет определить, при каких условиях и с помощью каких восстановителей возможно восстановление оксидов металлов.

В процессе восстановления железа гематит (Fe_2O_3) сначала переходит в магнетит (Fe_3O_4) при температурах выше $710^\circ C$. Далее магнетит восстанавливается до вюстита (FeO) в температурном диапазоне $900-1100^\circ C$. Заключительная стадия – восстановление вюстита до металлического железа (Fe) – осуществляется в условиях прямой плавки в сыродутной печи при температуре $1200^\circ C$ и выше (Pleiner, 2000; Thiele, 2010).

Однако, как отмечает Hauptmann (2000), схема Эллингема является теоретически идеализированной и не учитывает влияния примесей, образования шлаков и нестабильности условий в древних печах, что ограни-

Рис. 9. Дифрактограмма образца n-4.
Интенсивность в зависимости от угла падения луча 2θ .
Fig. 9. Diffraction pattern of sample n-4. Intensity as a function of angle 2θ .

чивает её применимость в археометаллургических реконструкциях.

Согласно температурным диапазонам, представленным на диаграмме Эллингема, выявление фазы магнетита в образцах n-2 и n-4 свидетельствует о том, что шлак формировался в условиях, при которых температура в горне достигала 710–900 °С.

Минералогическая фаза вюститита, в свою очередь, указывает на более высокотемпературные условия формирования шлака – в пределах 900–1100 °С. Однако следует учитывать, что температурные параметры зависят от множества факторов: конструктивных особенностей печи, интенсивности подачи восстановителя, а также химического состава руд и добавок. Например, высокое содержание кремнезема (SiO_2) или использование флюсующих компонентов, таких как известь (CaO) или глинозем (Al_2O_3), способствуют снижению температуры плавления и формированию шлака при относительно более низких температурах.

Как видно из таблицы 2, доминирующей железосодержащей фазой в образце n-4 является магнетит. Интерпретация пиков на дифрактограмме

(рис. 8) слабо подтверждает присутствие в образце оливина; тем не менее его полное отсутствие нельзя утверждать однозначно.

В табл. 3 представлены результаты анализа образцов шлаков, полученные методом масс-спектрометрического анализа с индуктивно связанной плазмой (ICP MS). Этот количественный аналитический метод используется для определения элементного состава образцов и обеспечивает низкие пределы обнаружения, а также высокую точность измерений (для описания метода анализа см. Kutlu & Kutlu, 2024). Состав некоторых артефактов выражен в мг/л (ppm), 1 ppm = 0,0001%. Многие исследователи указывают на связь между составом шлаков и характеристиками использованной руды. Так, руда с повышенным содержанием фосфора, как правило, приводит к образованию фосфорсодержащих шлаков (Buchwald, 2005). Помимо состава руды, на шлак влияют и другие компоненты, вовлечённые в процесс плавки, включая золу топлива и глиняную футеровку горна, которые частично включаются в состав шлака (Raunter, 2006, с. 272). Некоторые элементы переходят в шлак исключи-

тельно из руды, в то время как другие распределяются между шлаком и восстановленным металлом.

Например, оксид алюминия (Al_2O_3) в шлаках, как правило, поступает из пустой породы или из глинистой облицовки печи и практически не переходит в металл. Напротив, такие элементы, как магний и марганец, полностью концентрируются в шлаке: магний фиксируется в виде MgO в диапазоне 0,5–3%, а марганец – в форме MnO . При этом содержание марганца ниже 1% считается низким, а выше 3,5% – высоким (Pleiner, 2000, с. 252).

Согласно Тайлекоту (Tylecote, 1992), концентрация фосфора в шлаке выше 1,5% свидетельствует о его происхождении из руды. Фосфор может частично переходить в металл, вызывая в нём сегрегацию, а в шлаке фиксируется в виде фосфорного ангидрида (P_2O_5). В отличие от него, элементы, такие как никель и медь, при наличии в руде преимущественно поглощаются железом (Pleiner, 2000, с. 252–264).

В исследуемых образцах зафиксированы как повышенные, так и высокие концентрации оксида алюминия – от 2,39% в образце n-2 до 8% в образце n-1, что указывает на участие глинистых материалов в формировании шлака. Кроме того, выявлено содержание кальция, которое может быть связано с загрязнением футеровки, в которую традиционно добавлялись материалы, повышающие огнеупорность, такие как песок, измельчённая керамика и прочие минеральные компоненты.

Низкое содержание фосфора в сочетании с присутствием щелочных металлов – натрия (Na_2O) и калия (K_2O) – может свидетельствовать о загрязнении золой, происходящей от топлива. Древесный уголь, часто применявшийся в качестве восстановителя, содержит значительные количества этих элементов, которые могли попадать в шлак в процессе плавки (табл. 3).

Во всех проанализированных образцах зафиксировано наличие меди, при этом наибольшая концентрация отмечена в образце n-2. Шлаки, образующиеся в процессе плавки меди и других цветных металлов, часто схожи по химическому составу с отходами, образующимися в сыродутных горнах, за счёт высокого содержания железа. Схожими по составу являются также кузнечные шлаки и шлаки, образующиеся при повторном нагреве металла.

По данным разных исследований, содержание меди в древних медеплавильных шлаках составляет от 0,5 до 3% (Pleiner, 2000, с. 252), либо от 2000 до 5000 ppm (Severin et al., 2011). Поэтому при идентификации шлаков как побочных продуктов производства железа методом сыродутного восстановления важно учитывать, что содержание меди в них не должно превышать указанные пределы.

Как видно из таблицы 3, содержание меди в образце n-1 составляет 18 ppm, тогда как в образце n-2–3,7 мас.% (или 33 607,3 ppm), что однозначно указывает на его происхождение как побочного продукта медеплавильного производства. Кроме того, в образце n-2 зафиксированы значительные концентрации цинка 0,133 мас.% (1329,2 ppm) и свинца 0,189 мас.% (1889,8 ppm), что характерно для комплексных сульфидных медных руд и подтверждает связь данного шлака с медеплавильным контекстом.

Концентрация меди в образце n-3 составляет 0,04 мас.% (412 ppm), а в образце n-4 – 0,016 мас.% (161 ppm), что позволяет интерпретировать эти образцы как шлаки, образовавшиеся в процессе сыродутного производства с использованием окисленных железистых руд, а не сульфидных соединений.

Наличие меди в железосодержащих шлаках может свидетельствовать о технологических пересечениях – например, о параллельной выплавке

меди и железа на одной и той же производственной площадке. Альтернативно её присутствие может быть обусловлено вторичным загрязнением, связанным с использованием общего оборудования, инструментов или топливных добавок, участвовавших в различных этапах металлургических процессов. Также не исключено, что медь поступила в шлак из полиметаллических руд, содержащих как медь, так и железо, что характерно для многих месторождений Восточного Казахстана и Алтая.

Заключение

В настоящем исследовании представлены вещественные доказательства освоения сыродутной технологии раннесакскими племенами на основе археометаллургического анализа шлаков. Полученные результаты позволяют выявить особенности металлургических практик, применявшихся в данном регионе, и подчеркивают значение обнаруженных артефактов для реконструкции исторического контекста черной металлургии на Алтае.

Анализ, выполненный с использованием методов аналитической химии, позволил определить элементный и минералогический состав медных и железных металлургических шлаков, охарактеризовать их свойства и происхождение. Полученные данные свидетельствуют о том, что исследованные образцы представляют собой побочные продукты, вероятно сформировавшиеся в плавильном горне при прямом восстановлении руды.

Нетипично высокая концентрация железа в образцах n-3 и n-4, происходящих с Поселений I и VI, может указывать на преднамеренное использование богатых железом руд, предположительно магнетитового происхождения.

Восстановление железа происходило в температурном диапазоне 900–1100 °С, что характерно для процессов, связанных с производством железа в древних сыродутных горнах. Однако полученные данные свиде-

тельствуют о том, что восстановительная атмосфера в горне могла быть недостаточно эффективной для полного восстановления железа.

На основании анализа шлаков и археологического контекста можно выдвинуть предположения о конструктивных и технологических особенностях плавильных установок. Вероятно, сыродутный горн был выложен местной глиной, богатой алюминием, а для повышения огнеупорности в футеровку могли добавляться известняк или другие карбонатные материалы. Присутствие натрия и калия в шлаках указывает на использование древесного угля в качестве основного топлива.

Концентрации меди, выявленные в железных шлаках (n-3, n-4), могут быть связаны либо с примесями меди в руде, либо с загрязнением от других материалов или производственных процессов. Анализ шлаков позволяет предположить, что подача воздуха в горн могла быть ограниченной и осуществлялась через одно сопло. Вместе с тем, учитывая расположение поселений у подножия горы Акбауыр, не исключено, что в конструкции горна использовалась естественная тяга.

В целом полученные результаты демонстрируют, с какими технологическими трудностями сталкивались древние металлурги при стремлении к оптимизации условий восстановления железа.

Таким образом, раннесакская поселенческая группа Акбауыр может рассматриваться как один из наиболее ранних на сегодняшний день зафиксированных центров черной металлургии на территории Алтая. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются расширение спектра анализируемых образцов, изучение конструктивных особенностей плавильных сооружений и попытки их реконструкции, а также идентификация источников железных руд и решение других связанных задач.

Таблица 3

Химический состав шлаков с комплекса Акбауыр по данным ICP-MS, выражены в мг/л (ppm) и мас.%. (Kutlu & Kutlu, 2024)

Проба	3 повтора	Be	B	Na	Mg	Al	P	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe, %	Co
n-1	среднее	1,4	46,9	15463,7	1484,7	20123,8	3379,7	36172,6	7167,9	157,9	30,4	19,2	466,2	0,8348	3,6
n-2	среднее	n.d.	6,7	547,1	6548,4	8482,3	222,7	1500,1	9189,1	23,4	15,7	6,0	104,3	10,0353	441,6
n-3	среднее	n.d.	6,3	1329,5	1885,8	4235,0	601,3	4523,7	10998,8	22,2	10,3	9,9	224,8	20,4654	130,4
n-4	среднее	n.d.	3,1	192,3	85,2	434,1	239,9	443,3	741,1	3,7	2,5	4,7	16,6	13,9305	118,8
		Ni	Cu, %	Zn	Ga	As	Se	Rb	Sr	Mo	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
n-1	среднее	36,6	0,0018	11,8	1,5	0,9	n.d.	63,1	140,3	4,2	n.d.	n.d.	0,5	0,2	<0,1
n-2	среднее	6,7	3,3607	1329,2	0,6	62,5	2,2	4,0	60,7	35,5	n.d.	<0,1	<0,1	0,8	1,6
n-3	среднее	15,3	0,0412	14,2	0,5	28,4	n.d.	11,6	71,9	2,4	n.d.	n.d.	<0,1	0,1	0,1
n-4	среднее	20,8	0,0161	11,3	0,7	85,7	n.d.	1,6	10,0	3,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,5
		Sn	Sb	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Dy	Ho	Ir	Tm
n-1	среднее	0,7	0,4	2,9	134,8	2,0	15,7	0,6	2,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	<0,1
n-2	среднее	0,7	14,3	0,3	658,1	2,1	4,7	0,7	3,0	0,8	0,3	1,1	0,3	0,8	0,1
n-3	среднее	0,2	0,2	0,4	54,1	1,5	4,2	0,4	1,6	0,3	0,1	0,2	<0,1	0,1	<0,1
n-4	среднее	71,5	0,8	0,1	10,9	0,1	0,7	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
		Yb	Lu	Ta	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Th	U	
n-1	среднее	0,1	<0,1	0,4	n.d.	n.d.	n.d.	<0,1	n.d.	n.d.	0,2	7,4	1,2	1,4	
n-2	среднее	0,7	0,1	<0,1	0,4	0,0	n.d.	<0,1	0,1	45,1	0,1	1889,8	0,8	5,5	
n-3	среднее	0,1	<0,1	n.d.	0,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14,0	n.d.	17,5	0,6	0,3	
n-4	среднее	<0,1	<0,1	n.d.	0,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,1	n.d.	1,8	<0,1	<0,1	

Благодарности: Авторы выражают благодарность аналитикам лаборатории ВІЛТЕМ, доктору Джанеру Ильдешу, Зубейде Дэниз Экинджи и Эмраху Акгейки. The authors would like to thank ВІЛТЕМ laboratory analysts Dr. Caner İldeş, Zübeyde Deniz Ekinçi and Dr. Emrah Akgeyik.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анкушев М.Н., Алаева И.П., Анкушева П.С., Артемьев Д.А., Блинов И.А., Варфоломеев В.В., Пантелева С.Е., Петров Ф.Н. Природа некоторых железосодержащих артефактов Урало-Казахстанского региона в позднем бронзовом веке // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2023. № 3 (62). С. 72–87. doi: 10.20874/2071-0437-2023-62-3-7
2. Варфоломеев В.В., Анкушев М.Н., Блинов И.А. Металлургические шлаки из поселения Кент (к проблеме начала получения железа на территории Казахстана). // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2016. Т. 16, № 2. С. 6–12.
3. Водясов Е.В. Генезис металлургии железа в Южной Сибири: "хуннская" гипотеза // Уральский исторический вестник. 2022. № 4 (77). С. 69–77. [http://dx.doi.org/10.30759/1728-9718-2022-4\(77\)-69-77](http://dx.doi.org/10.30759/1728-9718-2022-4(77)-69-77)
4. Водясов Е.В., Зайцева О.В. Древнейшие памятники черной металлургии в Горном Алтае: новые данные из долины р. Юстыд // Сибирские исторические исследования. 2020. № 2. С. 125–147.
5. Ержанова А.Е. Функциональный анализ орудий труда поселения Акбауыр 1 (Казахский Алтай) // Археология Казахстана. 2023. № 3 (21). С. 187–204. <https://doi.org/10.52967/akz2023.3.21.187.204>
6. Жауымбай С.У. Начало освоения железа в Казахских степях в эпоху поздней бронзы (производственно-металлургический центр Алат в Сарыарке) / Мир Большого Алтая. 2020. № 6 (2). С. 821–841.
7. Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. Томск: Томский государственный университет, 1988. 276 с.
8. Корякова Л.Н., Кузьминых С.В., Бельтикова Г.В. Переход к использованию железа в Северной Евразии // Переход от эпохи бронзы к эпохе железа в Северной Евразии / Отв. ред. В.А. Алёкшин, В.С. Бочкарев. СПб.: ИИМК РАН, ГЭ, 2011. С. 10–16.
9. Могильников В.А. Остатки железодельного производства на берегу р. Чуи // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая / Отв. ред. Ф.А. Сатлаев. Горно-Алтайск, 1993. С. 52–55.
10. Мураками Я., Соенов В.И., Трифанова С.В., Эбель А.В., Богданов Е.С., Соловьев А.И. Изучение памятников черной металлургии на Алтае в 2017 году // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 60. С. 167–174.
11. Самашев З. Берель. Алматы: Таймас. 2011. 236 с.
12. Самашев З. Производственные центры в макроэкономических структурах бронзового и раннего железного веков // Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта. Еуразия даласы археологиясы V халықаралық конгресінің материалдары (Түркістан қ., 11–14 қазан 2022 ж.). 5 томдық. Алматы – Түркістан: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты. 1 том. 2022. С. 23–43.
13. Самашев З., Ахметжан Қ., Ахметжанова Р., Поздняков Д., Әшімов Р., Әлібай Т., Оңғар А., Аман С. Сақ кезеңі жауынгерінің жерлеу костюмінің қайта жаңғырту мәселесі (Елеке сазы қорымының жаңа материалдары) // Ұлы Дала: тарих пен мәдениет. VI Том. Ежелгі технологиялар. Көрме каталогы / Ред. А. Оңғар. Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі, 2019. 92–118.
14. Самашев З., Чотбаев А.Е., Бесетаев Б.Б. Новые данные о снаряжении лошади раннесакского времени: (по материалам кургана № 1 могильника Акжайлау, Восточный Казахстан) // Археология Казахстана. 2023. № 2 (20). С. 9–29. <https://doi.org/10.52967/akz2023.2.20.9.29>
15. Самашев З.С. Производственный центр ранних саков в Казахском Алтае (поселенческий комплекс Акбауыр) // Археология Южной Сибири. Вып. 28. Сборник научных трудов, посвященный 75-летию со дня рождения В.В. Боброва / Отв. ред. О.С. Советова. Кемерово: КРИПКИ-ПРО, 2020. С. 103–118.
16. Самашев З.С., Жунисханов А., Ержанова А., Половцев М. Комплекс поселений раннего железного века Акбауыр в Восточном Казахстане // Археологические вести. Вып. 42 / Гл. ред. Н.В. Хвоцинская. СПб.: Институт истории материальной культуры РАН, 2024. С. 65–75. DOI: 10.31600/1817-6976-2023-42-68-75
17. Сорокин С.С. Памятники ранних кочевников в верховьях Бухтармы // Эпоха бронзы и раннего железа. Славяне / Археологический сборник. Вып. 8 / Отв. ред. С.С. Сорокин. Л.-М.: Советский художник, 1966. С. 39–60.
18. Черников С. Некоторые закономерности исторического развития ранних кочевников (по археологическим материалам Западного Алтая) // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. II. Москва: ГРВЛ, 1975. С. 282–287.

19. Эбель А.В. Памятники древней и средневековой металлургии в южной части Чуйской котловины // Межкультурный диалог на евразийском пространстве. Сборник материалов международной научной конференции / Отв. ред. В.Г. Бабин, В.И. Соенов. Древности Сибири и Центральной Азии. 2013. № 6 (18). Горно-Алтайск: ГАГУ, С. 105–110.
20. Buchwald V.F. Iron and steel in ancient times // The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. 2005.
21. Crew P. Twenty-five years of bloomer experiments: perspectives and prospects // Accidental and Experimental Archaeometallurgy / Ed. By Dungworth D., Doonan R.C.P. London: Historical Metallurgy Society, 2013. P. 25–50.
22. Dungworth D. Experimental archaeometallurgy: hypothesis testing, happy accidents and theatrical performances // Accidental and Experimental Archaeometallurgy / Ed. By Dungworth D., Doonan R.C.P. London: Historical Metallurgy Society, 2013. P. 11–16.
23. Girbal B. Experimenting with the bowl furnace // Accidental and Experimental Archaeometallurgy / Ed. By Dungworth D., Doonan R.C.P. HMS Occasional Publications. 2013. No. 7. P. 83–92.
24. Güder Ü. Anadolu'da Ortaçağ Demir Metalürjisi: Kubad Abad, Samsat, Kinet Höyük, Hisn Al-Tinat ve Yumuktepe Kazı Buluntuları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 2015.
25. Kutlu L. Doğu Kazakistan'ın Demir Çağı Bağlamında Berel Kurganları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, 2023.
26. Kutlu M., Kutlu L. Doğu Kazakistan'ın Bir Demir Çağı Üretim Merkezi Akbaur Yerleşimi // Türkiye Meczusu. 2024. Sayı 34, 2. P. 659–684. DOI: 10.26650/iuturkiyat.1520753.
27. Larreina-García D., Li Y., Liu Y., Martínón-Torres M. Bloomery iron smelting in the Daye County (Hubei): Technological traditions in Qing China // Archaeol. Res. Asia. 2018. No. 16. P. 148–165.
28. Gale N.H., Bachmann H.G., Rothenberg B., Stos-Gale Z.A., Tylecote R.E. The Ancient Metallurgy of Copper / Ed. by Rothenberg R. London, Inst. Archaeo-Metallurgical Studies. 1990.
29. Paynter S. Regional Variations in Bloomery Smelting Slag of the Iron Age and Romano-British Periods // Archaeometry. 2006. No. 48. P. 271–292. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2006.00256.x>
30. Photos E. The question of meteoritic versus smelted nickel-rich iron: Archaeological evidence and experimental results // World Archaeology. 1989. No. 20 (3). P. 403–421. <https://doi.org/10.1080/00438243.1989.9980081>
31. Portillo-Blanco H., Zuluaga M.C., Ortega L.A., Alonso-Olazabal A., Cepeda-Ocampo J.J., Martínez Salcedo A. Mineralogical characterization of slags from the Oiola site (Biscay, Spain) to assess the development in bloomery iron smelting technology from the Roman period to the Middle Ages // Minerals. 2020. No. 10. P. 321.
32. Gordon R.B., Killick D.J. The Metallurgy of the American Bloomery Process // Archeomaterials. 1992. No. 6. P. 141–167.
33. Severin T., Rehren T., Schleicher H. Early metal smelting in Aksum, Ethiopia: Copper or iron? // European Journal of Mineralogy. 2011. Vol. 23 Num. 6. P. 981–992. <https://doi.org/10.1127/0935-1221/2011/0023-2167>
34. Thiele A. Smelting experiments in the early medieval fajszi-type bloomery and the metallurgy of iron bloom // Periodica Polytechnica Mechanical Engineering. 2010. No. 54 (2). P. 99–104. <https://doi.org/10.3311/me.2010-2.07>
35. Tylecote R., Merkel J. Experimental smelting techniques: achievements and future // Furnaces and Smelting Technology / Ed. by Craddock P., Hughes M. London: British Museum Press, 1985. P. 3–20.
36. Tylecote R.F. The Early History of Metallurgy in Europe. Longman, 1987.
37. Tylecote R.F., Wynne E.J. An experimental investigation into primitive iron-smelting technique // Journal of the Iron and Steel Institute. 1958. No. 190. P. 339–348.
38. Tylecote R.F. A history of metallurgy. 2nd ed. London: Institute of Metals, 1992.
39. Vodyasov E.V., Zaitceva O.V., Vavulin M.V., Pushkarev A.A. The earliest box-shaped iron smelting furnaces in Asia: new data from Southern Siberia // J. Archaeol. Sci. Rep. 2020. No. 31, Article 102383.
40. Vodyasov E.V., Amzarakov P.B., Sadykov T.R., Shirin Y.V., Zaitceva O.V., Leipe C., Tarasov P.E. Nine Types of Iron Smelting Furnaces in Southern Siberia in the First Millennium AD: A Review of Archaeological and Chronological Data // Archaeol. Res. Asia. 2023. No. 36, 100479.
41. Waldbaum J.C. From Bronze to Iron. Goteborg, 1978.
42. Waldbaum J.C. The First Archaeological Appearance of Iron // The Coming Age of Iron / Ed. by Wertime T., Muhly J.). Yale: Yale University Press, 1980. 580 p.
43. Yalçın Ü. Early Iron Metallurgy in Anatolia. Anatolian Studies // Anatolian Iron Ages 4. Proceedings of the Fourth Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Mersin. 1999. P. 177–187.

Информация об авторах:

Самашев Зайнолла, профессор, Институт археологии им. А.Х. Маргулана (г. Алматы, Казахстан); archaeology_kz@mail.ru

Кутлу Мехмет, ассоциированный профессор, PhD, зав. кафедрой. Университет Йозгат Бозок (г. Йозгат, Турция); mehmet.kutlu@bozok.edu.tr

Кутлу Лейла, PhD, исследователь в проекте ВАР# SHD-2024–1314. Университет Йозгат Бозок; (г. Йозгат, Турция); art.kutlu@gmail.com

ON THE STUDY OF IRON SMELTING PRODUCTION OF THE SAKA OF THE KAZAKH ALTAI (BASED ON MATERIALS OF SETTLEMENT COMPLEX АКБАУЙР)²

Z. Samashev, M. Kutlu, L. Kutlu

This study presents the results of archaeometric analyses conducted on four metallurgical slag samples recovered from settlements 1 and 6 of the Akbauyr complex in the Kazakh Altai dated to the Early Iron Age. The elemental composition of the samples was established using a combination of scanning electron microscopy with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS) and X-ray fluorescence (XRF) analysis. Mineralogical phases were identified using powder X-ray diffraction (XRD). In addition to copper slag, two samples are of particular significance due to their high iron content (about 80-90%) and the identification of mineral phases such as magnetite, as well as associations of wüstite and magnetite. The presence of metallic iron and the absence of notable copper impurities in these slags suggest the intentional use of iron ores, allowing these samples to be classified as bloomery slags. The findings provide new insights into early metallurgical practices and contribute to the broader understanding of iron-smelting technologies in the Altai region during the Early Iron Age.

Keywords: archaeology, the Saka, the Early Iron Age, Kazakh Altai, iron smelting, Akbauyr settlement, slag.

REFERENCES

1. Ankushev, M. N., Alaeva, I. P., Ankusheva, P. S., Artem'ev, D. A., Blinov, I. A., Varfolomeev, V. V., Panteleeva, S. E., Petrov, F. N. 2023. In *Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii (Vestnik Arheologii, Antropologii i Etnografii)* 3 (62), 72–87 (in Russian).
2. Varfolomeev, V. V., Ankushev, M. N., Blinov, I. A. 2016. In *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye nauki (Bulletin of the South Ural State University. Series: Social and Humanitarian Sciences)* 2 (16), 6–12 (in Russian).
3. Vodyasov, Ye. V. 2022. In *Ural'skiy istoricheskiy vestnik (Ural Historical Journal)* 77 (4), 69–77 (in Russian).
4. Vodyasov, E. V., Zaytseva, O. V. 2020. In *Sibirskie istoricheskie issledovaniia (Siberian Historical Research)* 2, 125–147 (in Russian).
5. Yerzhanova, A. Ye. 2023. In *Arkheologiya Kazakhstana (Kazakhstan Archaeology)* 3 (21), 187–204 (in Russian).
6. Zhaulymbay, S. U. 2020. In *Mir Bol'shogo Altaya (World of Great Altai)* 6 (2), 821–841 (in Russian).
7. Zinyakov, N. M. 1988. *Istoriya chernoy metallurgii i kuznechnogo remesla drevnego Altaya (History of ferrous metallurgy and blacksmithing of ancient Altai)*. Tomsk: Tomsk State University (in Russian).
8. Koryakova, L. N., Kuz'minykh, S. V., Bel'tikova, G. V. 2011. In Alekshin, V. A., Bochkarev, V. S. (eds). *Perekhod ot epokhi bronzy k epokhe zheleza v Severnoy Evrazii (Transition from the Bronze Age to the Iron Age in Northern Eurasia)*. Saint Petersburg: Institute for the History of Material Culture RAS, The State Hermitage Museum, 10–16 (in Russian).
9. Mogil'nikov, V. A. 1993. In Satlaev, F. A. (ed.). *Materialy po istorii i etnografii Gornogo Altaya (Materials on the history and ethnography of the Altai Mountains)*. Gorno-Altaysk, 52–55 (in Russian).
10. Murakami, Ya., Soenov, V. I., Trifanova, S. V., Ebel', A. V., Bogdanov, E. S., Solov'ev, A. I. 2019. In *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo universiteta. Istoriia (Tomsk State University Journal: History)* 60, 167–174 (in Russian).
11. Samashev, Z. 2011. *Berel' (Berel)*. Almaty: "Taymas" Publ. (in Russian).

The study was conducted with the support of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (grant no. BR24992916, 2024-2026). Laboratory analyses were performed with the financial support of Yozgat Bozok University (grant no. SHD 2024-1314).

12. Samashev, Z. 2022. In *Euraziyalyq dalalyq örkeniet: adam zhәне tarikhі-mädeni orta. Euraziya dalasy arkheologiyasy V khalyqaralyq kongresiniң materialdary (Tyrkistan ғ., 11–14 қазан 2022 ж.) (Eurasian Steppe Civilization: Man and the Historical and Cultural Environment. Proceedings of the 5th International Congress of the Archaeology of the Eurasian Steppe (Turkestan, October 11–14, 2022))*. Almaty, Turkestan: Institute of Archaeology named after A. Kh. Margulan Publ., 23–43 (in Russian).
13. Samashev, Z., Akhmetzhan, Қ., Akhmetzhanova, R., Pozdnyakov, D., Әshimov, R., Әlibay, T., Оңғар, А., Aman, S. 2019. In Оңғар, А. (ed.). *Ұлы Дала: тарих пен мәдениет VI. Ежелгі технологиялар. Көрме каталогы (The Great Steppe: History and Culture. Volume 6. Ancient Technologies. Exhibition Catalog)*. Nur-Sultan: National Museum of the Republic of Kazakhstan, 92–118 (in Kazakh).
14. Samashev, Z., Chotbaev, A. E., Besetaev, B. B. 2023. In *Arheologiya Kazakhstana (Archaeology of Kazakhstan) 2* (20), 9–29 (in Russian).
15. Samashev, Z. S. 2020. In Sovetova, O. S. (ed.). *Arkheologiya Yuzhnoi Sibiri (Archaeology of South Siberia) 28*. Kemerovo: “KRIPKiPRO” Publ., 103–118 (in Russian).
16. Samashev, Z. S. Zhuniskhanov, A., Yerzhanova, A., Polovtsev, M. 2024. In Khvoshchinskaya, N. V. (ed.). *Arkheologicheskie vesti (Archaeological news) 42*. Saint Petersburg: Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences Publ., 65–75 (in Russian).
17. Sorokin, S. S. 1966. In *Arkheologicheskii sbornik. Epokha bronzy i rannego zheleza. Slavyane (Archaeological Collected Articles. Bronze Age and Early Iron Age. Slavs) 8*. Leningrad, Moscow: “Sovetskii khudozhnik” Publ., 39–60 (in Russian).
18. Chernikov, S. 1975. In *Tsentral'naya Aziya v kushanskuyu epokhu (Central Asia in the Kushan era) II*. Moscow: “GRVL” Publ., 282–287 (in Russian).
19. Ebel' A. V. 2013. In Babin, V. G., Soenov, V. I. (eds.). *Mezhkul'turnyy dialog na evraziyskom prostranstve. Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Intercultural Dialogue in the Eurasian Space. Proceedings of the International Scientific Conference)*. Series Drevnosti Sibiri i Tsentral'noi Azii (Antiquities of Siberia and Central Asia) 18 (6). Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University Publ., 105–110 (in Russian).
20. Buchwald, V. F. 2005. In *The Royal Danish Academy of Sciences and Letters*.
21. Crew, P. 2013. In Dungworth, D., Doonan, R. C. P. (eds.). *Accidental and Experimental Archaeometallurgy*. London: Historical Metallurgy Society, 25–50.
22. Dungworth, D. 2013. In: Dungworth, D., Doonan, R. C. P. (eds.). *Accidental and Experimental Archaeometallurgy*. London: Historical Metallurgy Society, 11–16.
23. Girbal, B. 2013. In: Dungworth, D., Doonan, R. C. P. (eds.). *Accidental and Experimental Archaeometallurgy*. HMS Occasional Publications 7, 83–92.
24. Güder, Ü. 2015. *Medieval Iron Metallurgy in Anatolia: Finds from the Excavations at Kubad Abad, Samsat, Kinet Höyük, Hisn Al-Tinat and Yumuktepe*. Unpublished PhD Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University (in Turkish).
25. Kutlu, L. 2023. *Berel Kurgans in the Context of Iron Age of Eastern Kazakhstan*. Unpublished PhD Thesis. Istanbul, Yeditepe University (in Turkish).
26. Kutlu, M., Kutlu, L. 2024. In *Türkiyat Magazine 34* (2), 659–684 (in Turkish).
27. Larreina-Garcia, D., Li, Y., Liu, Y., Martínón-Torres, M. 2018. In *Archaeol. Res. Asia* 16, 148–165.
28. Gale, N. H., Bachmann, H. G., Rothenberg, B., Stos-Gale, Z. A., Tylecote, R. E. 1990. Rothenberg, R. (ed.). *The Ancient Metallurgy of Copper*. London, Inst. Archaeo-Metallurgical Studies.
29. Paynter, S. 2006. In *Archaeometry 48*, 271–292. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2006.00256.x>
30. Photos, E. 1989. In *World Archaeology 20* (3), 403–421. <https://doi.org/10.1080/00438243.1989.9980081>
31. Portillo-Blanco, H., Zuluaga, M. C., Ortega, L. A., Alonso-Olazabal, A., Cepeda-Ocampo, J. J., Martínez Salcedo, A. 2020. In *Minerals 10*, 321.
32. Gordon, R. B., Killick, D. J. 1992. In *Archeomaterials 6*, 141–167.
33. Severin, T., Rehren, T., Schleicher, H. 2011. In *European Journal of Mineralogy 23* (6), 981–992. <https://doi.org/10.1127/0935-1221/2011/0023-2167>
34. Thiele, A. 2010. In *Periodica Polytechnica Mechanical Engineering 54* (2), 99–104. <https://doi.org/10.3311/me.2010-2.07>
35. Tylecote, R., Merkel, J. 1985. In Craddock, P., Hughes, M. (eds.). *Furnaces and Smelting Technology*. London: British Museum Press, 3–20.

36. Tylecote, R. F. 1987. *The Early History of Metallurgy in Europe*. Longman.
37. Tylecote, R. F., Wynne, E. J., 1958. In *Journal of the Iron and Steel Institute* 190, 339–348.
38. Tylecote, R. F. 1992. *A history of metallurgy*. 2nd ed. London: Institute of Metals.
39. Vodyasov, E. V., Zaitceva, O. V., Vavulin, M. V., Pushkarev, A. A. 2020. In *J. Archaeol. Sci. Rep.* 31, Article 102383.
40. Vodyasov, E. V., Amzarakov, P. B., Sadykov, T. R., Shirin, Y. V., Zaitceva, O. V., Leipe, C., Tarasov, P. E. 2023. In *Archaeol. Res. Asia* 36, 100479.
41. Waldbaum, J. C. 1978. *From Bronze to Iron*. Goteborg.
42. Waldbaum, J. C. 1980. In Wertime, T., Muhly, J. (eds.). *The Coming Age of Iron*. Yale: Yale University Press.
43. Yalçın, Ü. 1999. In *Anatolian Iron Ages 4*. Proceedings of the Fourth Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Mersin, 177–187.

About the Authors:

Samashev Zainolla S. Professor. Institute of Archeology named after. A. Kh. Margulan. Beibitshilik St., 25, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan; archaeology_kz@mail.ru

Kutlu Mehmet. Associate Professor, PhD. Yozgat Bozok University, Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. km, 66900, Yozgat, Republic of Türkiye; mehmet.kutlu@bozok.edu.tr

Kutlu Leila. PhD. Yozgat Bozok University. Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. km, 66900, Yozgat, Republic of Türkiye; art.kutlu@gmail.com

Статья принята в номер 01.11.2025 г.